

METAFORA TURLARI HAMDA UNING BADIY ADABIYOTDAGI AHAMIYATI

Do'lanova Ozoda Yuldashevna

Termiz davlat universiteti

Lingvovistika: o'zbek tili mutaxassisligi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8041116>

Annotatsiya. Mazkur maqolada metafora turlari hamda uning badiiy adabiyotdagi o'рни hamda ahamiyati haqida so'z boradi. Maqola davomida asosli fikr hamda mulohazalardan foydalanilgan.

Kalit so'zlar: metafora va uning badiiy adabiyotdagi o'рни, semantika qonunlari, yondashuvlar.

TYPES OF METAPHORS AS WELL AS ITS IMPORTANCE IN FICTION

Abstract. This article will talk about the types of metaphors and its place and importance in fiction. Reasoned opinion and reasoning were used throughout the article.

Key words: metaphor and its place in fiction, the laws of semantics, approaches.

ТИПЫ МЕТАФОР И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Аннотация. В данной статье рассматриваются виды метафор, их роль и значение в художественной литературе. На протяжении всей статьи использовались аргументированные мнения, а также суждения.

Ключевые слова: метафора и ее место в художественной литературе, законы семантики, подходы.

Metaforani o'rganishga ko'plab yondashuvlar ko'plab tasniflarning tug'ilishiga olib keladi. Turli tadqiqotchilar o'z yondashuvlari va mezonlari asosida metaforalarning har xil turlarini ajratadilar. Qadim zamonlardan beri ba'zi an'anaviy metafora turlarining tavsiflari mavjud:

1. O'tkir metafora bir-biridan uzoqda bo'lgan tushunchalarni birlashtirgan metaforadir.
2. O'chirilgan metafora umume'tirof etilgan metafora bo'lib, uning obrazli xususiyati endi sezilmaydi.
3. Metafora-formula o'chirilgan metaforaga yaqin, lekin undan kattaroq stereotip va ba'zan majoziy bo'lmagan konstruksiyaga aylantirishning imkonsizligi bilan ajralib turadi.
4. Kengaytirilgan metafora - bu xabarning katta qismi yoki butun xabar bo'yicha izchil amalga oshiriladigan metafora.
5. Amalga oshirilgan metafora majoziy ibora bilan uning obrazlilik xususiyatini hisobga olmasdan, ya'ni metafora bevosita ma'noga ega bo'lgandek harakat qilishni o'z ichiga oladi. Metaforani amalga oshirish natijasi ko'pincha kulgili bo'ladi.

N.D tomonidan taklif qilingan an'anaviy tasnifga ko'ra. Arutyunova, metaforalar quyidagilarga bo'linadi:

- 1) nominativ, bir tavsif ma'nosini boshqasiga almashtirishdan iborat va omonimiya manbai bo'lib xizmat qiladi;
- 2) tilning ko'chma ma'nolari va sinonimik vositalarining rivojlanishiga xizmat qiluvchi obrazli metaforalar;

3) kognitiv metaforalar predikat so'zlarning mos kelishining siljishi (ma'no ko'chirish) natijasida paydo bo'ladi va polisemiya hosil qiladi;

4) metaforalarni umumlashtirish (kognitiv metaforaning yakuniy natijasi sifatida), so'zning leksik ma'nosidagi mantiqiy tartiblar orasidagi chegaralarni yo'q qilish va mantiqiy polisemiyaning paydo bo'lishini rag'batlantirish.

Keling, tasvirlarni yaratishga hissa qo'shadigan yoki obrazli metaforalarni batafsil ko'rib chiqaylik. Keng ma'noda "tasvir" atamasi tashqi dunyo ongida aks etishni bildiradi. Badiiy asarda obrazlar muallif tafakkurining timsolidir, uning o'ziga xos dunyoqarashi, dunyo tasvirining yorqin timsoli hisoblanadi. Jonli tasvirni yaratish bir-biridan uzoqda joylashgan ikki ob'ekt o'rtasidagi o'xshashlikdan, deyarli bir turdagi kontrastdan foydalanishga asoslangan. Ob'ektlar yoki hodisalarni taqqoslash kutilmagan bo'lishi uchun ular bir-biriga etarlicha o'xshamasligi kerak, ba'zan esa o'xshashlik juda ahamiyatsiz, sezilmas, fikrlash uchun oziq-ovqat beradi yoki umuman yo'q bo'lishi mumkin. Tasvirning chegaralari va tuzilishi deyarli har qanday bo'lishi mumkin: tasvirni so'z, ibora, jumla, superfrasal birlik orqali etkazish mumkin, u butun bobni egallashi yoki butun roman kompozitsiyasini qamrab olishi mumkin.

Biroq, metaforalarni tasniflash bo'yicha boshqa qarashlar ham mavjud. Masalan, J.Lakoff va M.Jonsonlar zamon va makon bilan bog'liq holda ko'rib chiqiladigan metaforalarning ikki turini ajratib ko'rsatadilar: ontologik, ya'ni hodisalar, harakatlar, his-tuyg'ular, g'oyalar va hokazolarni ko'rish imkonini beruvchi metafora. substantsiyaning bir turi sifatida (ong borlik, aql mo'rt narsa) va yo'naltirilgan yoki yo'naltirilgan, ya'ni bir tushunchani boshqa tushunchaga ko'ra aniqlamaydigan, balki butun tushunchalar tizimini o'zaro bog'liq holda tartibga soluvchi metaforalar. bir-biriga (baxtli - yuqoriga, qayg'u - pastga; ongli - yuqoriga, ongsiz - pastga).

Orientatsion metaforalar fazoviy orientatsiya bilan bog'liq bo'lib, "yuqori - past", "ichki - tashqi", "markaziy - periferik" kabi qarama-qarshiliklar mavjud.

Orientatsion metaforalar kontseptsiyaga fazoviy havola beradi.

Ontologik metaforalarga quyidagilar kiradi: mohiyat va moddaning metaforalari va idishlar bilan bog'liq metafora.

Filipp Uilrayt semantik harakatiga qarab metaforalarning ikki turini ajratadi - taqsimot yoki bog'lanish: epifora va diafora. Epifora uchun asosiy funktsiya ekspressiv (tasavvurga murojaat qilish), diafora uchun - taklif qiluvchi (sezgiga murojaat qilish).

Jorj A. Miller o'zining metafora tasnifida quyidagilarni ta'kidlaydi:

1) nominal metaforalar;

2) predikativ metafora;

Rosenthal D.E. va Telenkova M.A. uch turdagi metafora mavjudligini tan oling:

1) ob'ektlar yoki hodisalarning umumiy belgilaridan biriga ko'ra yaqinlashishiga asoslangan oddiy metafora.

2) har xil o'xshashlik assotsiatsiyasiga qurilgan batafsil metafora.

3) leksik metafora (o'lik, toshga aylangan, o'chirilgan), unda asl metafora ko'chishi endi sezilmaydi.

Metafora amalga oshirilib, bir qator boshqa til hodisalaridan ajratilgan va tasvirlangan zahotiy oq uning ikki tomonlama tabiati haqida savol tug'iladi: til vositasi va she'riy figura. Poetik metaforani lingvistik metaforaga birinchi bo'lib qarama-qarshi qo'ygan S. Balli tilning universal

metaforik xususiyatini ko'rsatdi. Endi hech kim ikki turdagi metafora - badiiy va lingvistik metafora mavjudligiga e'tiroz bildirmaydi.

Sh.Balli, undan keyin Sklyarevskaya G.N., metaforalarning ikki turi - badiiy va lingvistik - mavjudligini ajratib turadi. "Badiiy metafora" atamasining mazmuni kengroq bo'lib, u boshqa atamalarda o'z aksini topgan barcha xususiyatlarni o'z ichiga olgandek ko'rinadi: individual ijodiy xarakter, vaqti-vaqti bilan (o'ziga xoslik sifatida), troplarning ma'lum bir turiga mansublik va boshqalar. Natijada maqsadli va ongli estetik izlanishlar, badiiy metafora poetikada uning asosiy estetik kategoriyalaridan biri sifatida o'rganiladi. Lingvistik metafora stixiyali bo'lib, tilning o'ziga xos xususiyatiga ega bo'lib, tilshunoslikda leksikologiya, semasiologiya, nominatsiya nazariyasi, psixolingvistika va lingvistik stilistika bilan bog'liq murakkab muammo sifatida o'rganiladi.

Metaforaning ikki tomonlama tabiati - til vositasi va she'riy figura bo'lishini Tsitseron ta'kidlagan: "Avval sovuqdan himoya qilish uchun o'ylab topilgan kiyim, keyinchalik tanani bezash uchun ham ishora sifatida ishlatila boshlandi. so'zlarning kamligi uchun kiritilgan farqlash va metafora iboralar ko'pchilikda zavq-shavq uchun qo'llanilgan. Tadqiqot nuqtai nazaridan biz birlamchi - lingvistik metafora yoki badiiy vaqt nima degan savolga duch kelamiz. muallifni yo'qotadi.

Lingvistik va badiiy metafora o'rtasidagi asosiy farq nima?

N.D. Arutyunova badiiy metaforaning quyidagi xarakterli xususiyatlarini qayd etadi:

- 1) tasvir va undagi ma'noning uyg'unligi;
- 2) ob'ektlarning ahamiyatsiz taksonomiyasiga qarama-qarshi qo'yish;
- 4) "tasodifiy ulanishlar"ni aktuallashtirish;
- 5) to'g'ridan-to'g'ri parafrazaga qaytarilmasligi;
- 6) sintetik, tarqoq ma'no;
- 7) turli talqinlarga ruxsat berish;
- 8) motivatsiyaning etishmasligi yoki ixtiyoriyligi;
- 9) bilimga emas, tasavvurga murojaat;
- 10) ob'ektning mohiyatiga eng qisqa yo'lni tanlash.

Lingvistik metaforaga kelsak, u lug'atning tayyor elementi hisoblanadi: bunday metafora har safar yaratilishi shart emas, u ko'pincha nutqda birlamchi so'zlarning ko'chma ma'nosini so'zlovchi anglamay turib takrorlanadi.

Til va badiiy metaforalarning o'zaro bog'liqligi muammosi umumiy xalq va she'riy til o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik muammosiga asoslangan: bu hodisalarning har birining funktsional o'ziga xosligini tan olgan holda, tadqiqotchilar ularni bir-biriga qarama-qarshilikda yoki o'zaro birlikda sharhlaydilar.

Badiiy metaforani nutq sifatida talqin qilib, uni lingvistik metaforaga qarama-qarshi qo'yib, V. N. Telia bu metafora turlari o'rtasidagi asosiy farqlarni quyidagicha ta'kidlaydi: lingvistik metaforada assotsiativ bog'lanishlar ob'ektivlashadi, ular so'zlovchilarning til tajribasini aks ettiruvchi sub'ekt-mantiqiy bog'lanishlarga mos keladi; metafora hosil qiluvchi konnotatsiyalar esa berilgan so'zning bo'g'in kuchi uchun qo'llanishi bilan belgilanadi; nutq metaforasining konnotatsiyalari, aksincha, jamoaviy emas, balki dunyoning individual qarashlarini aks ettiradi, shuning uchun ular "umumiy bilimga nisbatan sub'ektiv va tasodifiydir".

Lingvistik metafora bilan badiiy metafora o'rtasida lug'aviy maqomiga ko'ra jiddiy farqlar mavjud. Agar lingvistik metafora nisbatan erkin semantik aloqalarga kirib, turli leksik muhitda amalga oshiriladigan mustaqil leksik birlik bo'lsa, badiiy metafora bunday leksik mustaqillikka ega bo'lmaydi – u doimo “o'z” konteksti bilan bog'lanadi. Badiiy metafora kontekst shartlilikining xususiyatlarini V. N. Telia tasvirlab bergan: badiiy metafora konkret kontekstdan “keladi”; kontekstda tug'iladi va mavjud bo'ladi, u bilan birga parchalanadi; metafora hosil qiluvchi konnotativ belgilar faqat berilgan leksik to'plam doirasida yo'naltiriladi.

Tildagi metafora tizimi va badiiy nutq o'rtasidagi munosabat masalasi yuqorida aytilganlarga ko'ra ikki yo'l bilan hal etilishi mumkin: yoki lisoniy va badiiy metafora o'rtasida tub farqlar yo'q, va metaforalarning bu turlarini o'zaro bog'liqlik sifatida qaralishi mumkin. lingvistik va badiiy metaforalarni mustaqil tadqiqot ob'ekti sifatida ko'rish uchun yagona ob'ekt yoki ular orasidagi farqlar etarli deb tan olinishi kerak.

Yuqoridagi metafora tasniflari, bizningcha, bir-biriga zid emas, chunki ular turli tasniflash belgilaridan foydalanadi.

Metaforaning turli jihatlarini to'liqroq o'rganish uchun metafora turlarini ko'rib chiqamiz va metaforaning boshqa bir qator tropiklarda, she'riy va lingvistik simbolizmga tutgan o'rni masalasiga to'xtalib o'tamiz: obraz, timsol, personifikatsiya, shuningdek, shular. metafora bilan bevosita tizimli aloqada bo'lganlar: taqqoslash, metonimiya va metamorfoz.

Metafora turlari turli mualliflarning fikriga ko'ra, 14 dan 37 gacha turli xil metafora turlari mavjud bo'lib, bu fanning ushbu sohasidagi fikrlar xilma-xilligini ko'rsatadi. Turli tadqiqotchilar metafora turlarini turlicha tushunibgina qolmay, balki ularni turlicha ataydilar [Sklyarevskaya 1993: 29-30].

Metafora ikki xil. U ham til vositasi, ham she'riy obraz bo'lishi mumkin. Tilning tabiatiga xos bo'lgan metafora **til metaforasi** deyiladi. Ushbu lingvistik hodisa lug'atning tayyor elementi bo'lib, bunday metafora har safar yaratilishi shart emas. Ularga misollar: *temir intizom, qo'pol qonun, tortishuv avj oldi*. Badiiy nutq timsoli bo'lgan va poetika turkumiga kiruvchi metafora deyiladi **badiiy metafora**, masalan: *Kun bo'yi chinorlardan qip-qizil yuraklarning siluetlari tushadi* [Zabolotskiy 1985: 216]. Biz ko'pincha o'zimiz sezmasdan, nutqda til metaforalaridan foydalanamiz. Badiiy metaforalarni, aksincha, osongina payqash mumkin, chunki ular ko'proq tasavvurga ega [Sklyarevskaya 1993: 30-31].

Ba'zi tadqiqotchilar til metaforasini to'rt xil deb hisoblashadi; masalan, N. D. Arutyunova “Til va inson dunyosi” kitobida [Arutyunova 1998: 35-67] NMning quyidagi turlarini qayd etadi:

1. **Nominativ metafora** (yoki "**aniqlash**" **metaforasi**) eski leksikadan yangi nom chiqaradigan metafora. U voqelik ob'ektlarini belgilash, monoton (tavsif) ma'noni boshqasiga almashtirish sohasida ishlaydi. Bu so'zda xizmat qiladi *ismni uzatish*, allaqachon mavjud voqeliklarning xususiyatlarini ko'rsatish. Misol uchun: *yeng (daryo), varaq (qog'oz), ko'z olmasi, quloqcha*. Omonimiyani hosil qiluvchi bunday ko'chirish odatda ob'ektlarning vazifasi yoki tashqi, aniq belgisi bilan o'xshashligiga asoslanadi. Nominativ metafora shaxslarning taxalluslari va taxalluslarini yaratadi, ular keyinchalik tegishli ismlarga aylanishi mumkin (masalan: *Quti, Shomil, Boyqush*). Ushbu turdagi metafora asosan tasviriy bo'lib, majoziy metafora kabi sezgiga emas, balki ko'rishga murojaat qiladi.

2. **obrazli metafora** mavhum ot o'rniga konkret otlar qo'yiladigan metafora. U ma'lum bir ob'ektni tavsiflaydi va uning semantik tuzilishiga majoziy (majoziy) ma'noni kiritadi,

masalan: *Uning ko'zlari makkajo'xori gullari - ko'zlari jo'xori gullari, Sochlari sof oltin*. Bunday metafora sinonimiyaning rivojlanishiga yordam beradi. N. D. Arutyunova tomonidan ajralib turadigan uchinchi metafora turi **kognitiv**(yoki **predikat, indikativ) metafora**. Ushbu metafora ob'ektga "begona" belgilarni, ya'ni boshqa ob'ektlar sinfining belgilari, xususiyatlari va holatlarini qo'llaydi. Misol uchun: *keskin to'qnashuv, uvillagan shamol, shivirlagan daraxtlar*. Kognitiv metafora polisemiyaning manbai bo'lib xizmat qiladi. Va nihoyat, Uning to'rtinchi turi - **umumlashtiruvchi metafora**(kognitiv metaforaning yakuniy natijasi sifatida) so'zning leksik ma'nosida mantiqiy tartiblar orasidagi chegaralarni o'chiradigan metafora, masalan: *yumshoq matras va yumshoq ovoz, qattiq zamin va kuchli iroda*. Bunday metafora tushunchalarni umumlashtirishga olib keladi va mantiqiy polisemiyaning keltirib chiqaradi.

N. D. Arutyunovadan farqli o'laroq, G. N. Sklyarevskaya, o'z navbatida, nominativ metafora deb ataydi. *genetik* metafora va majoziy metafora - *tirik*. U shuningdek, ularni lingvistik metafora turlari (yoki turlari) sifatida emas, balki Unga qo'shni, ya'ni lingvistik metafora bilan o'xshash va korrelyatsiya qilingan, lekin o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lmagan semantik hodisalar sifatida ko'radi. U "tirik" va genetik metafora, shuningdek, umumiy til va badiiy metafora o'rtasidagi hal qiluvchi farqni ko'rsatadi.

Genetik metafora, G. N. Sklyarevskaya [Sklyarevskaya 1993: 41] tushunchasida, metafora yoki mavhum tushunchaga aylangan. (*Yomg'ir yog'moqda, o'rmon shovqin qilmoqda*) yoki asl tasvir bilan barcha aloqani yo'qotgan va endi na stilistik, na ekspressiv rangga ega (*Eshik tutqichi, stul orqasi*). Bunday metaforalar ham deyiladi *o'lik, o'chirilgan, leksik* va h.k.

Lingvistik metafora, agar u metaforik ma'noni asl ma'no bilan bog'laydigan semantik elementga ega bo'lsa, unday hisoblanadi. Bunday metafora taqqoslashga asoslanishi mumkin, masalan: *Xo'roz kabi o'zini ko'rsatadi. U lochinga o'xshab dadil ko'rinardi. Eshakdek qoqilib ketdi* bir xil: [Sklyarevskaya 1993: 49-52].

Sinkretik Lingvistik metafora hissiy taassurotlarni (ko'rish, eshitish, hid bilish va boshqalar) aralashtirish natijasida hosil bo'ladi. Misol uchun: *yorug'lik* shaxsiyat, katta ism, shirin ovoz, o'tkir og'riq.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Davlat tili" "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" haqidagi qonunlari. "Xalq ta'limi".
2. Ne'matov H., Bozorov O. Til va nutq. T. 1993. 23
3. Hozirgi o'zbek adabiy tili. T. 1996
4. Azizov O. Tilshunoslikka kirish. T. 1963.
5. Mirzayev M., Usmonov S., Rasulov R. O'zbek tili. T. 1979. 1-2
6. Shodmonov E., Nafasov T. Hozirgi o'zbek tili. Laboratoriya mashqlari. T. 1986
7. www.ziyonet.uz